

PERAN INDUSTRI KECIL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN ACEH UTARA

Hamdani¹⁾, Munazir²⁾

¹⁾Dosen Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP)
Politeknik Kutaraja Banda Aceh

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
Email: hamdani@poltekkutaraja.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh nilai investasi, nilai produksi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Menggunakan data sekunder dengan kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 2007 hingga tahun 2017. Metode analisis data menggunakan (Ordinary Least Square/OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai investasi industri berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan nilai produksi industri kecil berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sebaliknya upah minimum industri kecil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukkan adanya pengaruh yang nyata antara variabel bebas nilai investasi, nilai produksi industri kecil dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Industri Kecil, Nilai Investasi, Upah, Nilai Produksi

Abstract: The objective of this research is to know the influence of value investing, value of production and wages against the absorption of labor in North Aceh. Using secondary data with a span of 10 years, starting in 2007 to the year 2017. Using data analysis methods (Ordinary Least Square/OLS). The results showed that the value of investments significantly to influential industry labor absorption, while the production value of the industry small positive effect against the absorption of labour, otherwise small industrial minimum wage a negative and significant effect against the absorption of labor in North Aceh Regency. Conclusion this research that is simultaneously showed a real influence among variables of value investing, small industries and production value wages against the absorption of labor in North Aceh

Keyword: Labor, Small Industries, The Value Of Investment, Wages, Production Value

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya dapat dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan sektor industri. Berbagai pengalaman dari perkembangan ekonomi yang telah berlangsung di negara maju menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi harus diikuti dengan perkembangan sektor industri. Dilihat dari posisi sosio ekonomi sektor industri kecil di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatannya berlokasi di daerah pedesaan dengan sifat dan metode pengusahaan yang tradisional. Selain itu, sektor industri kecil ini pada umumnya masih sangat tergantung pada pasaran lokal, daerah dan pola musiman.

Pertumbuhan industri kecil sekarang ini tumbuh lebih pesat. Hal ini disebabkan karena industri kecil telah diakui sebagai penunjang utama dalam pembangunan ekonomi regional. Industri kecil juga sangat terkait erat dengan tradisi sebagian besar anggota masyarakat dalam sektor ekonomi kerakyatan. Usaha kecil yang mempunyai kegiatan tetap, berkesinambungan ataupun musiman, ternyata mampu menyerap

tenaga kerja yang terbesar saat ini dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk menjadi karyawan. Lebih-lebih yang berada didaerah pedesaan yang mana sektor pertanian masih menjadi faktor utama mata pencahariannya. (Rochmah ; 2011)

Home industri (Industri rumah tangga) merupakan salah satu unit usaha yang terdapat di dalam suatu wilayah. Industri rumah tangga atau industri rumahan merupakan industri dalam skala kecil. Output yang dihasilkan oleh industri rumah tangga juga relatif kecil. Padahal industri rumah tangga juga dapat berkembang menjadi industri menengah atau industri besar jika dikelola dengan maksimal. Peranan industri kecil semakin penting apabila disektor pertanian terjadi pergeseran dan mekanisme dibidang usaha tani. Keadaan ini akan memungkinkan sebagai alternatif yang dapat diambil dengan memasuki industri yang berskala kecil. Pilihan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa industri kecil tidak membutuhkan pendidikan dan keterampilan serta modal yang dibutuhkan relatif kecil.

Industri kecil menjadi tumpuan harapan bagi sebagian besar masyarakat karena disamping memberi peluang kerja khususnya juga

menambah pendapatannya. Industri kecil merupakan satu langkah kongkrit untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri dengan cara memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Tantangan pembangunan dewasa ini terutama adalah tantangan kesempatan kerja. Banyak orang yang memerlukan pekerjaan, sementara lapangan kerja formal yang baru relatif sedikit dibandingkan dengan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Ironinya, sebagian lowongan kerja yang ada tidak dapat terisi oleh mereka yang memerlukan pekerjaan karena tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang diminta, angkatan kerja tersebut memang berpendidikan rendah serta tidak memiliki keterampilan khusus sehingga mereka mencari dan berusaha sendiri dalam berbagai industri kecil.

Secara umum pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral kabupaten Aceh Utara. Kondisi ini dapat disebabkan karena berbagai hal antara lain adanya peningkatan efisiensi dari berbagai industri kecil dalam proses produksi dalam hal penggunaan input tenaga kerja sehingga industri kecil tidak membutuhkan tenaga kerja baru atau kebutuhan akan tenaga kerja baru.

Sektor ekonomi yang mulai marak diusahakan dan dikembangkan di suatu wilayah adalah sektor industri kecil dengan fokus pengembangannya mayoritas pada sumber daya lokal. Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan (Rochmah;2011).

Perkembangan dan peningkatan sektor industri formal dan normal dari tahun 2009-2017 sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh Utara. Sebagaimana kita lihat peningkatan tiap tahunnya. Namun, terjadinya penurunan produksi maupun investasi tidak berpengaruh terhadap total pendapatan dan perkembangan ekonomi di Aceh Utara. Hal ini terjadi karena disaat sektor industri formal terjadi penurunan, maka dapat ditutupi oleh sektor industri non formal. Sehingga total pertumbuhan dari tahun 2009-2017 pada sektor industri formal yang mencakup jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan investasi mencapai 676.968.264 milyar. Sementara sektor industri non formal yang mencakup jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan investasi mencapai 3.632.516.320 triliun. Oleh sebab itu industri kecil menjadi tumpuan harapan bagi

sebagian besar masyarakat karena disamping memberi peluang kerja khususnya juga menambah pendapatannya.

Hasil Sensus Ekonomi 2016 mencatat total sebanyak 50.392 usaha baik Usaha Menengah Kecil (UMK) maupun Usaha Menengah Besar (UMB) di Kabupaten Aceh Utara. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Utara merupakan Kabupaten terbanyak jumlah usahanya dari keempat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe dan Bireun. Banyaknya jumlah unit usaha meskipun industri kecil dan menengah (IMK) memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja sektor informal. Semakin banyak tenaga kerja yang dapat dipekerjakan pada sektor IMK semakin menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh utara ditengah sulitnya mendapatkan kesempatan kerja pada sektor usaha formal.

Lapangan Usaha yang mempunyai kontribusi terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Aceh Utara yaitu aktivitas pertambangan dan penggalian diikuti oleh usaha industri dan pengolahan. Secara Kuantitas pada tahun 2016 aktivitas ini memberikan sumbangsih sebanyak 23,12 persen dan 16,05 persen. Sebelumnya ditahun 2015 aktivitas kegiatan pertambangan dan penggalian ini tercatat sebesar 24 persen. Meskipun begitu jika dilihat dari sektor tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan Kabupaten Aceh Utara masih merupakan Kabupaten yang tertinggi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 23.639 orang atau sekitar 14.12 persen.

Jumlah Tenaga kerja industri mikro kecil non formal tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sama sama berjumlah 5.914 usaha. Jumlah tenaga kerja industri mikro kecil formal tertinggi terjadi saat tahun 2013 yaitu sebanyak 3.275, sedangkan jumlah tenaga kerja industri mikro kecil formal terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 244 usaha. Trend penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1.913 tenaga kerja industri mikro kecil formal berkurang menjadi 1.362 tenaga kerja. Pada sektor industri mikro kecil non formal penurunan jumlah tenaga kerja terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 169 tenaga kerja berkurang menjadi 5.745 tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 jumlah tenaga kerja industri mikro kecil non formal tak mengalami perubahan yaitu sebanyak 5.914.

Penduduk yang bekerja terdapat sekitar 367.993 jiwa penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas), dimana penduduk usia kerja perempuan lebih banyak di bandingkan laki-laki. Sementara angkatan kerja 63% jika di bandingkan dengan dengan jumlah keseluruhan

penduduk 231.818 jiwa. Sedangkan 136.175 dari keseluruhan penduduk bukan angkatan kerja atau 37% yakni penduduk yang tidak aktif secara ekonomi angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Besarnya persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja masing-masingnya adalah 35,79 persen dan 21,73 persen.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Aceh. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Utara pada Agustus 2017 sebanyak 11,02 persen. Angka pengangguran ini lebih rendah daripada angka pengangguran pada tahun 2012 yang hanya 8,68 persen. Begitu juga perbandingan di daerah perkotaan dan pedesaan, persentase di daerah pedesaan lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yakni masing-masing sebesar 9,01 persen dan 7,07 persen. (Indikator Ekonomi Aceh utara 2012). Inilah fenomena yang menggambarkan terjadinya peningkatan pengangguran dan disisi lain jumlah IKM yang meningkat di Kabupaten Aceh Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Industri Kecil

Industri kecil adalah bentuk ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai (Primiana, 2009;11) Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan. Selain itu sebagai pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi. Serta peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria; memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling

banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan industri kecil adalah unit usaha dengan jumlah 5-19 orang sedangkan industri menengah adalah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang. Sementara itu Disperindag mendefinisikan industri kecil dan menengah berdasarkan nilai asetnya yaitu Industri Kecil adalah industri yang mempunyai nilai investasi perusahaan sampai dengan 200 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan industri menengah adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara 200 juta-5 milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 590/MPP/KEP/10/1999.

Teori Produksi

Teori produksi merupakan suatu aktifitas yang memberikan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebuah fungsi produksi dapat berbentuk tabel atau matematis yang menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan berdasarkan suatu kelompok input yang dispesifikasikan, dengan mengingat teknologi yang ada. Hubungan di antara faktor-faktor produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut (Sukirno,1994; 190):

$$Q = F (K, L, R, T) \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

Q = Jumlah Produksi

K = Jumlah stok modal

L = Jumlah Tenaga Kerja / keahlian keusahawan

R = Kekayaan Alam

T = Tingkat Teknologi

Didalam penelitian ini produksi dianggap memiliki pengaruh terhadap perubahan penyerapan tenaga kerja sehingga persamaannya dapat di ubah menjadi (Karib;2012).

Fungsi Investasi

Mulyadi (2001;284) menyatakan bahwa: "Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang". Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal

yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik atau pun non fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung dan proyek penelitian, dan pengembangan. Sukirno (2007 ; 366) mengartikan bahwa investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Investasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu atau yang lainnya. Dengan begitu kesempatan kerja semakin meningkat sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Investasi dianggap mempunyai pengaruh terhadap perkembangan sektor industri yang berujung kepada terbukanya kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Sehingga dapat dilihat persamaan matematisnya. (Karib, 2012).

$$L = F (I).....(2)$$

Dimana,

L = Jumlah Tenaga Kerja

I = Investasi.

Pengertian Unit Usaha

Jumlah unit usaha berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Semakin banyak jumlah unit usaha, maka semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu industri. Pentingnya sektor industri di Indonesia terefleksi antara lain dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak jauh melebihi jumlah unit usaha dari kelompok industri (Karib, 2012). Sehingga secara matematis dapat dilihat persamaannya.

$$L = F (U).....(3)$$

Dimana:

L = Penyerapan Tenaga Kerja

U = Unit usaha

Pengertian Upah Minimum

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sukirno, 2005).

Golongan keynes baru, walaupun menyadari bahwa pendekatan yang dikemukakan oleh Lucas memberi gambaran yang lebih realistis dalam menerangkan tentang ciri-ciri penawaran agregrat, masih belum menyokong keyakinan golongan klasik baru yang menganggap bahwa upah nominal akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dalam permintaan dan penawaran kerja. Menurut golongan keynesan baru, upah didalam pasaran ditentukan secara kontrak diantara pekerja dan majikan atau pihak perusahaan, dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku.

Dengan perkataan lain, upah cenderung untuk bertahan pada tingkat yang sudah disetujui oleh perjanjian diantara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan. Pengurangan permintaan tenaga kerja tidak akan menurunkan upah nominal dan sebaliknya penambahan permintaan tenaga kerja tidak akan secara cepat menaikkan upah nominal. Sepanjang kontrak kerja diantara tenaga kerja dan majikan adalah tetap atau konstan walaupun dalam pasaran tidak terdapat keseimbangan diantara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Sukirno, 2003).

Teori klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut, atau dengan kata lain tenaga kerja memperoleh upah senilai dengan pertumbuhan hasil marjinalnya (Simanjuntak, 2002). Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Demikian pula sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga akan dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah Kenaikan tingkat upah yang disertai oleh penambahan tenaga kerja hanya akan terjadi bila suatu perusahaan mampu meningkatkan harga jual barang. (Simanjuntak, 2002).

Pengertian Tenaga Kerja (Labor)

Menurut Sukirno (2005;6) tenaga kerja bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian, tetapi juga meliputi keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikan tenaga kerja dibedakan kepada tiga golongan yaitu; tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang

pekerjaan; tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan ahli reparasi TV dan radio dan; tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti, dokter, dosen dan akuntan. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor atau unit usaha tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (2003:60) Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di semua sektor ekonomi dan kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha, instansi, dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2003).

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain.

Hubungan Nilai Investasi, Jumlah Unit Usaha, Upah Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan

jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1997: 107). Investasi ini menentukan skala usaha dari suatu industri dan akan mempengaruhi kemampuan dari usaha tersebut dalam menggunakan faktor produksi. Dalam hal ini berhubungan dengan jumlah investasi perusahaan yang pada akhirnya menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi maka kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Aziz Prabowo (1997) berpendapat bahwa jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri bertambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

Sedangkan perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut (Sumarsono, 2003)., naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Apabila tingkat upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah) maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect (capital intensive)*.

Sementara hubungan penyerapan tenaga kerja dengan produksi yaitu apabila naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, akan berpengaruh apabila permintaan hasil produksi barang perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya (Sumarsono, 2003: 69-70) suatu daerah akan mengalami peningkatan.

Para pengusaha akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan sejumlah modal.

Demikian juga dengan tenaga kerja, apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan jumlahnya besar maka akan menghasilkan output yang besar pula, sehingga semakin banyak kemungkinan untuk terjadi penambahan output produksi atau tenaga kerja (Matz,1990: 23).

Atmanti (2012) dalam penelitiannya analisis penyerapan tenaga kerja pada Industri kecil di Kota Tegal mengemukakan bahwa Variabel upah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel produktivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri kecil ikan asin di Kota Tegal.

Begitu pula Sulistiawati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia mengemukakan bahwa : Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah.

METODE PENELITIAN

Data

Keseluruhan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan menurut waktu/tahun. Data yang digunakan adalah jumlah unit usaha industri kecil, nilai produksi industri kecil, upah dan jumlah tenaga kerja di industri kecil. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber publikasi seperti BPS antara lain Aceh Utara Dalam Angka, PDRB Kabupaten di Aceh Utara (2007 – 2017) dan sumber informasi lainnya, baik media cetak, elektronik maupun internet.

Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional diperlukan untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisa data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Penyerapan dan Jumlah Tenaga Kerja (Y)
Permintaan tenaga kerja yaitu hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan di ukur dalam satuan jiwa
2. Nilai Investasi (X1)

Adalah satuan nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal (mesin dan peralatan) dan pembelanjaan untuk persediaan industri kecil dan menengah selama satu tahun di Kabupaten Aceh Utara yang diukur dalam satuan rupiah.

3. Nilai Produksi Industri Kecil (X2)
Yaitu nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh industri kecil yang ada di Aceh Utara, dengan satuan rupiah. Nilai produksi merupakan hasil akhir proses produksi pada industri konveksi. Dalam penelitian ini nilai produksi dinilai dengan omzet penjualan pengusaha industri kecil yaitu jumlah produksi yang terserap di pasar atau produk total terjual dikalikan dengan harga masing-masing produk dengan satuan rupiah dalam satu bulan
4. Upah Minimum Tenaga Kerja (X3)
Yaitu sejumlah dana yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar tenaga kerja karena telah melakukan pekerjaannya yaitu menghasilkan produk di ukur dalam satuan rupiah.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$TK = \beta_0 + \beta_1 NI + \beta_2 NP + \beta_3 U + \mu \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

- TK = jumlah tenaga kerja yang terserap di industri kecil
- NI = Nilai Investasi
- NP = Nilai Produksi
- U = Upah Minimum
- μ = Faktor Pengganggu
- β_0 = Intersep
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Parsial

Menurut Gujarati (1997) analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas untuk mengestimasi atau meramalkan nilai rata-rata populasi variabel tak bebas berdasarkan nilai tetap variabel bebas. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) yang meliputi uji statistik dan uji ekonometrik. Uji statistik terdiri dari uji t dan uji F, sedangkan uji ekonometrik meliputi pengujian terhadap penyimpangan asumsi normal klasik yang meliputi linearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas. Agar model regresi yang diajukan menunjukkan persamaan

hubungan yang valid atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), model tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi dasar klasik *Ordinary Least Square* (OLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum data dianalisis, data tersebut telah dilakukan pengujian kenormalan data. Berdasarkan hasil uji normalitas, didapat bahwa data terdistribusi secara normal dan tidak

melanggar uji asumsi klasik. Analisis data ini menggunakan Eviews versi 6 untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Yaitu investasi, nilai produksi, unit usaha, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis regresi linier terhadap variabel penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut pada tabel berikut:

Tabel I
Pengaruh Investasi, Upah Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Aceh Utara

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INVESTASI	9.264224	4.464311	2.077404	0.0924
NILAIPRODUKSI	1.855321	6.533418	2.748773	0.0404
UPAH	-0.005720	0.000990	-5.776445	0.0022
C	-1649.379	793.4924	-2.078633	0.0922
R-squared	0.905009	Mean dependent var		3477.222
Adjusted R-squared	0.848014	S.D. dependent var		1037.004
S.E. of regression	404.2801	Akaike info criterion		15.14320
Sum squared resid	817212.1	Schwarz criterion		15.23085
Log likelihood	-64.14438	Hannan-Quinn criter.		14.95404
F-statistic	15.87881	Durbin-Watson stat		1.473424
Prob(F-statistic)	0.005470			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 6

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel I diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: $TK = (-1649,379) + 9,264224NI + 1,855321NP - 0,005720 U$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang digunakan, dua variabel berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi dari tiga variabel tersebut, hanya satu variabel yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen dan berhubungan negatif yaitu upah, sedangkan variabel investasi dan nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan namun pada taraf keyakinan 10 persen. Ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel investasi, nilai produksi dan upah berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara.

KESIMPULAN

1. Nilai investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini terjadi karena jumlah nilai investasi yang diterima dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mendorong jumlah tenaga kerja yang terserap oleh IKM dan di pengaruhi oleh faktor produktivitas.
2. Nilai produksi memiliki pengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja di sektor

industri kecil dan menengah di Kabupaten Aceh Utara. Artinya ketika produksi meningkat, maka kebutuhan terhadap tenaga kerja juga meningkat.

3. Sementara untuk variabel upah ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor IKM di Aceh utara. Artinya bahwa ketika upah minimum yang diatur oleh pemerintah naik, maka tingkat penyerapan tenaga kerja oleh IKM menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R, Dyah W.Sari, Rahmay H.Setianto, Martha R. Primanti. 2011 *Cara Cerdas Menguasai E Views*. Jakarta. Salemba Empat
- Bellante, D dan M. Jakson. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Boediono, *Teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta:Erlangga,1997), hlm. 206-207.
- Diah Nur Fadillah, Hastarini Dwi Atmanti. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada

- Industri Kecil, *Diponegoro Journal Of Economics*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-13
- Dimas, Nenek Woyanti. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di Dki Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16 No. 1, Maret 2009
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Djusniati, 2010. *Peranan UKMKM Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Maros*. Adiwidia Edisi Juli 2010, no. 1
- Erlangga. Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Tinjauan Empiris Di Kota Surabaya.
<http://econ.fe.ui.ac.id/jepi/index.php/JEPI/article/view/124> JEPI ISSN 1411-5212
- Feriyanto, Nur. 2002. *Profil Industri Kecil Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Kabupaten Klaten*, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9 No. 1, Juni 2004 Hal: 91 – 104
- Gujarati, damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Karib, Abdul. 2012. *Analisis Pengaruh Produksi, Investasi Dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 3, September 2012
- Kuncoro, Mudrajad, 1997. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*, Akademi Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Lestari, Ayu Wafi dan Woyanti, Nenek, 2010. *Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, Dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Semarang*. Skripsi, FE universitas Diponegoro, Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Nasikh, 2009. *Model Optimalisasi Faktor Produksi Usaha Industri Kecil Mebel Kayu Jati di Pasuruan Jawa Timur*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.11, No. 1, Maret 2009: 85-93
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ostinasia, Analisis *Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik)*. <http://eprints.undip.ac.id>
- Prabowo, Aziz. 1997. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Tegal*. Skripsi, FE Universitas Diponegoro, Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Payaman, J, Simanjuntak, 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFEUI, Jakarta
- Rejekiingsih, Wahyu. 2004. *Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil Dalam Perekonomian Di Propinsi Jawa Tengah*. *Dinamika Pembangunan*. Vol. 1 No. 2 / Desember 2004 : 125.136
- Rahmanta, 2009, *Aplikasi E Views Dalam Ekonometrika*, USU Repository @ 2008
- Rezal Wicaksono, *Analisis PDB Sektor Industri, Upah Rill, Suku Bunga Rill, Dan Jumlah Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 1990-2008*, [Http://eprints.undip.ac.id/26352/](http://eprints.undip.ac.id/26352/)
- Riky Eka Putra, *Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, *Economic Development Analisis Journal* 1 (2) (2012)
- Rizieq, Rahmatullah dan Jurino. 2002. *Analisis Fungsi Produksi Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(3), 318-333
- Sartika Partomo, Tiktik, 2008. *Ekonomi Industri*, Jakarta: Penerbit Inti Prima.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Setiady, Heru. 2008. *Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Konveksi (Studi Kasus Desa Sendang Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara)*. Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasikan.
- Sumarsono, Soni. 2003. *Ekonomi Manajemen dan Sumber Daya Manusia dan Ketenaga kerjaan*. Jakarta: graham ilmu.

- Sukirno, Sadono, 2007. *Makro Ekonomi Modern*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tohar, 2000. *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Penerbit Kamisius.
- Todaro, Micheal. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-Tujuh. Jilid 1 Jakarta: Airlangga
- Ahmedova, S. 2015. *Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Bulgaria*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 195, 1104-1112.
- Aceh Dalam Angka*. (2013). Biro Pusat Statistik. Aceh
- Central Statistics Agency of Aceh*, (Various Issues), BPS, Aceh